

ANÁLISE DE DADOS PREDITIVO COM BI-GRU EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEIS

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 04/07/2023

PREDICTIVE DATA ANALYSIS WITH BI-GRU IN RENEWABLE ENERGY SYSTEMS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8111950

Eduardo de Araújo Costa;
Marcos Vinícius Sadala Barreto;
Antonio Borges de Souza Rufino;

RESUMO

A previsão de geração de energia a partir de fontes renováveis desempenha um papel fundamental na otimização e no planejamento do fornecimento de energia sustentável. Neste artigo, propomos o uso de redes neurais recorrentes (RNNs) com modelo Bi-GRU (Bidirectional Gated Recurrent Unit) que processa as informações passadas e futuras simultaneamente, extraindo as séries temporais e não lineares dos dados da entrada, para prever a geração de energia de fontes renováveis utilizadas em microrredes em um sistema de redes inteligentes. A validade do modelo é verificada utilizando dados de ambiente de simulação do framework Grid2Op. A simulação resulta em um intervalo de tempo de 05 minutos de dados de produção de energia durante período de uma semana. Os experimentos realizados demonstraram que a abordagem proposta é capaz de

gerar previsões precisas e confiáveis, contribuindo para uma melhor integração das fontes renováveis na rede elétrica.

Palavras-chave: Microrredes, Redes Inteligentes, Energia Renováveis, Redes Neurais Recorrentes, Bi-GRU.

ABSTRACT

Forecasting power generation from renewable sources plays a key role in optimizing and planning sustainable energy supply. In this article, we propose the use of recurrent neural networks (RNNs) with a Bi-GRU (Bidirectional Gated Recurrent Unit) model that processes past and future information simultaneously, extracting time and non-linear series from the input data, to predict the generation of energy from renewable sources used in microgrids in a smart grid system. The validity of the model is checked using data from the Grid2Op framework sandbox. The simulation results in a 05 minute time interval of energy production data over a period of one week. The experiments carried out demonstrated that the proposed approach is capable of generating accurate and reliable forecasts, contributing to a better integration of renewable sources in the electrical grid.

Keywords: Microgrids, Smartgrids, Renewable Energy, Recurrent Neural Network, Bi-GRU.

1 INTRODUÇÃO

A poluição ambiental é uma das questões mundiais que necessitam de ações com brevidade, pois a negligência causará danos severos em diversas áreas, tal como a incidência de escassez de eletricidade (Saeed et al., 2021; Sakubu et al., 2021; Ali et al., 2022). Associado a poluição tem-se o aumento da demanda nas redes nacionais de energia elétrica provocada pelo aumento populacional e consequentemente o aumento da produção de bens de consumo (Rajni et al., 2022).

Essa combinação tem gerado apagões com uma frequência maior e aumento nos preços da eletricidade que levam a humanidade buscar recursos adicionais confiáveis e de alta qualidade para a geração de energia (Ali et al., 2022; Reddy et al., 2020).

Pesquisas são realizadas para propiciar o uso de outras fontes de energia, descentralizando o uso de fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis, maximizando o uso de energia em fonte renovável, tais como: energia solar e eólica (Reddy et al., 2020; Djilali et al., 2018). Artigos demonstram o alto potencial na geração de energia destas fontes renováveis, assim como seu grande espectro de aplicação ganhando destaque no cenário mundial (Papageorgiou et al., 2020; Güvenç et al., 2019; Pal et al., 2023; Singh et al., 2022).

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2015 (COP21), conhecida atualmente como Acordo de Paris, tornou-se um marco na luta contra o aquecimento global. A conferência teve como principal objetivo voltado a reduzir as emissões dos gases antrópicos de efeito estufa. Este Acordo enfatiza a necessidade de geração de energia por meio de fontes renováveis e motiva a pesquisa e produção de equipamentos sobre como gerenciar e integrar à rede esses sistemas de geração variável.

Como resultado desses motivadores, os consumidores estão implantando sistemas de arquitetura de microrredes (microgrids), sistemas de energia de geração local ou geração distribuída, usando geralmente uma variedade de fontes de energia, tais como: solar, eólica. Uma solução atraente para atender a uma demanda crescente por maior eficiência energética, emissão reduzida de carbono, utilização de geradores distribuídos renováveis menos dispendiosas, operação econômica e melhor qualidade e confiabilidade de energia (Guan et al., 2022).

A solução de microgrids pode ser usada para fornecer energia em áreas remotas ou isoladas, ou em locais onde a qualidade ou a confiabilidade da energia elétrica fornecida pela rede elétrica principal são insuficientes para o funcionamento da operação desejada.

Com o avanço de sistemas de energia elétrica que utilizam tecnologias da informação e comunicação (Leskarac et al., 2015), são implantados o conceito de redes inteligentes (smartgrids), que é utilizada para gerenciar, monitorar e controlar a distribuição de energia elétrica em tempo real. Projetados para melhorar a eficiência, confiabilidade, segurança e sustentabilidade do sistema elétrico, possibilitam uma tomada de decisões mais assertiva com uma acurácia e precisão maiores que na utilização de conhecimento empírico (Purwanto et al., 2021).

Outro ponto de relevância para utilização de uma rede inteligente é o desenvolvimento de sistemas preditivos que identifica possíveis problemas na rede elétrica antes que ocorram, permitindo o gerenciamento e controle mais eficiente de fontes de energia renovável, armazenamento de energia e dispositivos de consumo (Purwanto et al., 2021).

Na tentativa de diversificar a matriz energética, diversos sinais energéticos são inseridos na rede por diversas fontes de energia tais como energia solar, eólica, cada uma possuindo características distintas, gerando sinais energéticos com variações não lineares.

Essas oscilações e variações podem tornar o controle dos sinais energéticos desafiador, especialmente quando se trata de equilibrar a oferta e a demanda de energia. Para lidar com essas variações, são utilizados sistemas de monitoramento e controle, como as chamadas redes inteligentes (smartgrids). Esses sistemas incorporam tecnologias avançadas, como sensores, medidores inteligentes e algoritmos de controle, para coletar e analisar dados em tempo real, ajustando a produção e o consumo de energia conforme necessário.

Além disso, o uso de baterias para armazenamento de energia também desempenha um papel importante na mitigação das oscilações e variações não lineares. Ao armazenar o excesso de energia produzido durante os períodos de baixa demanda, possibilitando a utilização quando a demanda é maior ou quando a geração de energia renovável é reduzida. Fornecendo energia

instantaneamente quando necessário, ajudando a manter a estabilidade da rede elétrica e garantir um fornecimento confiável de energia (Ardiansyah et al., 2021).

Sistemas preditivos em fontes renováveis, solar e eólica, são fundamentais para garantir a estabilidade da rede e permitir um despacho econômico, minimizando os custos de operação distribuição do sistema elétrico (Xiuyun et al., 2018). Evitando o despacho excessivo ou indesejado para a rede principal, causando sobrecarga e instabilidade na rede.

Para resolver este problema, várias técnicas tradicionais e avançadas de aprendizado de máquina (Machine Learning) podem ser utilizadas, com sua respectiva necessidade, desde métodos de árvore de decisão a métodos de aprendizado profundo (Deep Learning) (Ardiansyah et al., 2021).

Atualmente, previsões baseadas na teoria estatística linear tradicional não são consideradas, por não conseguirem se ajustar a série temporal e as características não lineares complexas dos dados de carga ao mesmo tempo (Lv et al., 2020).

Modelos computacionais inspirados no funcionamento do cérebro humano, ajudam no desenvolvimento do gerenciamento do lado da demanda em coordenação com a geração de energia renovável, sendo efetivamente usados para previsões de carga elétrica.

Assim as redes neurais profundas baseadas em inteligências artificiais tornaram-se atraentes devido à sua capacidade de robustez e flexibilidade no gerenciamento de relacionamentos complexos não lineares em conjuntos de dados de consumo de energia em grande escala (Saini et al., 2022).

Estudos com técnicas de Rede Neural Recorrente (Recurrent Neural Network, RNN), identificou que a Unidade Recorrente Fechada (Gated Recurrent Unit, GRU), comumente usada para previsão de séries temporais, teve melhores desempenhos para previsão de geração demanda de energia mais precisas, utilizando unidades de portões para controlar a propagação do sinal através da rede (Xiuyun et al., 2018; Kumar et al., 2018).

As unidades de portão da GRU são responsáveis por controlar o fluxo de informações entre as células de memória da rede e as saídas. Essas unidades permitem que a rede aprenda a preservar informações importantes e ignorar informações irrelevantes ao longo do tempo. A GRU é capaz de fazer isso utilizando duas portas diferentes: a porta de atualização e a porta de reinicialização. O portão de reinicialização determina como combinar a nova entrada com a memória anterior e o portal de atualização determina quanto de o estado anterior manter, mensurando o valor $t+1$, sendo t o tempo atual (Afrasiabi et al., 2021; Guo et al., 2021; Heghedus et al., 2019).

No entanto, A GRU unidirecional obtém apenas as sequências de dados anteriores por vez durante o treinamento. Não tem a provisão para obter os dados futuros. O GRU bidirecional (Bi-GRU) tem a capacidade de aprender com as sequências de dados anteriores e subsequentes ao mesmo tempo, enquanto lida com o estado atual dos dados (Inteha et al., 2022). A aplicação do Bi-GRU pode gerar resultados de previsão mais precisos, melhorando a eficiência operacional do modelo (Lv et al., 2020).

A fim de verificar e validar o modelo, a plataforma Grid2Op oferece uma representação detalhada do sistema elétrico, incluindo redes de transmissão, distribuição, geradores, consumidores e equipamentos de controle. Ela permite a criação de cenários realistas, com a capacidade de introduzir falhas, variações de demanda, integração de energias renováveis e outros eventos que ocorrem no sistema elétrico.

Nesse contexto, o uso de redes neurais recorrentes com modelo Bi-GRU surge como uma solução promissora para melhorar a precisão das previsões e enfrentar os desafios específicos desse problema.

2 METODOLOGIA

2.1 Pré-processamento de dados

2.1.1 Convertendo as colunas de Ano, Mes, Dia, Hora e Minuto em datetime, ordenando os dados em série temporal, ajustando os index dos dados,

removendo os dados duplicados, mantendo os primeiros index.

2.1.2 Após o pré-processamento, o conjunto de dados é dividido em outros subconjuntos, ou seja, dados de treinamento, dados de teste e validação.

2.2 Ajuste do modelo

2.2.1 O erro quadrático médio (MSE) é selecionado como a função de perda para o modelo proposto. A expressão do MSE é mostrada a seguir:

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

Uma medida comumente usada para avaliar a diferença entre as previsões de um modelo e os valores reais do conjunto de dados.

2.2.2 O otimizador selecionado para o modelo é a estimativa de momento adaptativo (Adam).

O objetivo principal do otimizador Adam é ajustar os parâmetros do modelo de forma eficiente, atualizando a taxa de aprendizado de maneira adaptativa para cada parâmetro, com base em estimativas do primeiro momento (média) e do segundo momento (variância) dos gradientes.

2.2.3 A função Unidade Linear Retificada (RELU) é utilizada como função ativação do modelo.

Uma função de ativação não linear simples e eficiente que tem sido amplamente utilizada em redes neurais profundas, devido à sua capacidade de evitar

problemas de saturação, sua simplicidade computacional e sua capacidade de aprendizado eficiente.

2.3 Método

2.3.1 O modelo foi testado em uma simulação de um microgrid de energia real, executado no framework de aprendizado por reforço chamado Grid2op.

2.3.2 A simulação escolhida foi a “l2rpn_neurips_2020_track2_large” com a semente 0.

2.3.3 Os episódios executados foram os episódios de 0 a 10.

2.3.4 Os episódios executados foram os episódios de 0 a 10. Os geradores solares em cada um dos episódios foram: O gerador 4, 5, 7 e 9.

2.3.5 Usou-se também 2 medidas de acerto mínimo, ou seja, uma diferença de erro que pode ser considerada como acerto, sendo elas, 0.5 e 0.3, com qualquer taxa de erro dentro desses parâmetros sendo considerados acertos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A figura 1 mostra o gráfico de acertos com erro mínimo para todos os episódios executados, observando o gráfico podemos perceber que em ambos os casos, tanto em 0.3 quanto em 0.5 o modelo conseguiu um acerto de mais de 60%, sendo maior quanto a taxa de erro mínimo está em 0.5. Grande parte do erro do algoritmo está presente nos horários entre 11 e 13 horas, o que pode indicar que a quantidade desbalanceada dos dados foram determinantes para uma maior taxa de erro nesses horários.

Taxa de Acertos

Figura 1: Gráfico da taxa de acerto com erro mínimo

A tabela 1 mostra qual a média de erro de cada um dos geradores usando o modelo selecionado, apesar de a média ser extremamente baixa, o modelo possui erros individuais bastante altos, como pode ser visto na tabela 2, isso indica que o modelo generalizou uma grande parte dos horários, mas não conseguiu lidar bem com mudanças diferentes das que ele conhece. Duas observações devem ser consideradas, a primeira é o desbalanceamento dos dados, na maioria das vezes, a quantidade de dados onde a potência é zero e muito maior do que a quantidade de dados onde a potência é maior que zero, isso acontece porque a ideia do trabalho era construir um modelo preditivo que conseguisse identificar os diferentes horários sem a necessidade de procurar vias alternativas ao desbalanceamento dos dados, como a exclusão de dados com potência 0.

Tabela 1: Média de erro por gerador

Gerador	Média de Erro
4	0.4928657710522156
5	0.4118624329566955
7	0.3958654999732971
9	0.39477235078811646

A segunda observação é que os dados foram coletados da simulação “l2rpn_case14_sandbox” do grid2op, ou seja, a simulação de teste foi realizada em um cenário diferente, levando em consideração as particularidades climáticas de cada região e que ambas as simulações são feitas utilizando dados reais e de locais distintos, a baixa taxa de erro e o baixo erro na medida em que o dia clareia podem ser avaliadas como extremamente positivas.

Tabela 2: Maiores Erros do Modelo por Gerador

Gerador	Maior Dif. Positiva	Hora Dif. Positiva	Maior Dif. Negativa	Hora Dif. Negativa
4	5.389	08:55	-44.769	11:30
5	5.957	09:55	-45.767	10:30
7	4.719	11:30	-38.974	10:15
9	6.078	10:40	-16.100	07:40

Na tabela 2 podemos perceber os horários onde o modelo obteve uma taxa maior de erro, também percebe-se que nos horários entre 10 e 12 horas da manhã é onde estão localizado os maiores erros, isso faz sentido pois em uma operação normal, espera-se que o horário de meio dia seja o que produz mais energia, o que podemos aferir e que aconteceu alguma condição climática desfavorável em que o modelo não estava preparado para agir. Essa hipótese é sustentada pelo fato de as diferenças de erros negativos, ou seja, onde o modelo superestimou a produção de energia, é no mínimo 2 vezes e meia maior que uma subestimação, isso se deve porque o modelo esperava uma normalidade na produção, mas talvez um dia chuvoso ou nuvens pesadas diminuíram drasticamente a produção energética naquele momento.

Portanto, pode-se aferir que em condições normais o modelo tem uma taxa de erro bastante adequada, o que pode ser melhorado fazendo tratamentos dentro dos dados de treinamento. Dentre as medidas mais comuns, destaca-se,

diminuir a quantidade de dados que possuem potência 0 e equilibrando o dataset, diferenciar as estações do ano e construir diferentes modelos para diferentes estações, uso de métodos alternativos que indiquem mudanças repentinas, como verificação de variáveis de pressão e umidade, e aumentar a quantidade de dados de treinamento.

O estudo conclui que redes Bi-GRU mostraram-se potencialmente poderosas para previsão de geração de potência em geradores solares, principalmente por suas características de memória de longo prazo e maior flexibilidade em estudos de séries temporais. Indica-se como proposta de trabalhos futuros, além das alterações nos dataset já citadas, o aumento de complexidade das séries temporais, a inclusão no dataset de treinamento de outras variáveis observacionais dos grids de energia e a aplicação das previsões de séries temporais em sistemas de controle, como otimização de carga e descarga de baterias.

4 CONCLUSÃO

Este artigo apresenta a previsão da geração de energia de fontes de energia renováveis. O processo de previsão de produção de energia renovável no sistema de rede inteligente em arquiteturas de microrredes auxilia na gestão e distribuição eficiente de energia, evitando desperdício e sobrecarga no sistema elétrico. Com base nos resultados mostram que o modelo Bi-GRU teve bons resultados e foi capaz de manter boas previsões em simulação, mesmo com o ambiente de simulação não sendo o que gerou os dados de treinamento. Portanto, apresentando relativa robustez.

5 REFERÊNCIAS

Ardiansyah, Kim, Y., Choi, D. (2021). LSTM-based Multi-Step SOC Forecasting of Battery Energy Storage in Grid Ancillary Services. 2021 IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids (SmartGridComm), 276-281.

<https://doi.org/10.1109/SmartGridComm51999.2021.9632319>.

Afrasiabi, S. et al. (2021). Wide-Area Composite Load Parameter Identification Based on Multi-Residual Deep Neural Network. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 1-11. <https://doi.org/10.1109/TNNLS.2021.3133350>.

Ali, M., Mohamed, M. H., Alashwali, A., Alfarraj, M., Khalid, M. (2022). Machine Learning Based Solar Power Forecasting Techniques: Analysis and Comparison. 2022 IEEE PES 14th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 1-6, <https://doi.org/10.1109/APPEEC53445.2022.10072276>.

Djilali, L., Sanchez, E. N., Ornelas-Tellez, F., Belkheiri, M. (2018). Neural Network Based Controller for an AC Microgrid Connected to a Utility Grid. 2018 IEEE Latin American Conference on Computational Intelligence (LA-CCI), 1-6. <https://doi.org/10.1109/LA-CCI.2018.8625249>.

Guan, Y., Wei, B., Guerrero, J. M., Vasquez, J. C., Gui, Y. (2022). An overview of the operation architectures and energy management system for multiple microgrid clusters. *Ienergy*, 1(3), 306-314. <https://doi.org/10.23919/IEN.2022.0035>.

Guo, L., Shi, P., Zhang, Y., Cao, Z., Liu, Z., Feng, B. (2021). Short-term EV Charging Load Forecasting Based on GA-GRU Model. 2021 3rd Asia Energy and Electrical Engineering Symposium (AEEES), 679-683. <https://doi.org/10.1109/AEEES51875.2021.9403141>.

Güvenç, U., Kaymaz, E. (2019). Economic Dispatch Integrated Wind Power Using Coyote Optimization Algorithm. 2019 7th International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair (ICSG), 179-183. [10.1109/SGCF.2019.8782354](https://doi.org/10.1109/SGCF.2019.8782354).

Heghedus, C., Segarra, S., Chakravorty, A., Rong, C. (2019). Neural Network Architectures for Electricity Consumption Forecasting. 2019 International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE Green Computing and Communications (GreenCom) and IEEE Cyber, Physical and Social Computing (CPSCom) and IEEE Smart Data (SmartData), 776-783. <https://doi.org/10.1109/iThings/GreenCom/CPSCom/SmartData.2019.00143>.

Leskarac, D., Bennett, C., Moghimi, M., Stegen, S., Lu, J. (2015). Testing facility for research and development of Smart-MicroGrid technologies. 2015 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 1-5.
<https://doi.org/10.1109/APPEEC.2015.7381059>.

Lv, P., Liu, S., Yu, W., Zheng, S., Lv, J. (2020). EGA-STLF: A Hybrid Short-Term Load Forecasting Model. IEEE Access, 8, 31742-31752.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2973350>.

Kumar, S., Hussain, L., Banarjee, S., Reza, M. (2018). Energy Load Forecasting using Deep Learning Approach-LSTM and GRU in Spark Cluster. 2018 Fifth International Conference on Emerging Applications of Information Technology (EAIT), 1-4.
<https://doi.org/10.1109/EAIT.2018.8470406>.

Pal, A., Kumar Chakraborty, A., Bhattacharya, A. (2023). Allocation of PV Mounted EV Fast Charging Station in Superimposed System Considering Vehicle Flow. 2023 IEEE IAS Global Conference on Renewable Energy and Hydrogen Technologies (GlobConHT), 1-5.
<https://doi.org/10.1109/GlobConHT56829.2023.10087785>.

Papageorgiou, K., Carvalho, G., Papageorgiou, E. I., Papandrianos, N. I., Mendonça, M., Stamoulis, G. (2020). Exploring Brazilian Photovoltaic Solar Energy development scenarios using the Fuzzy Cognitive Map Wizard Tool. 2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 1-8.
<https://doi.org/10.1109/FUZZ48607.2020.9177573>.

Purwanto, Hermawan, Suherman, Widodo, D. A., Iksan, N. (2021). Renewable Energy Generation Forecasting on Smart Home Micro Grid using Deep Neural Network. 2021 International Conference on Artificial Intelligence and Mechatronics Systems (AIMS), 1-4. <https://doi.org/10.1109/AIMS52415.2021.9466089>.

Rajni, Banerjee, T. (2022). A Time Series Analysis of Renewable Energy Production in United States. 2022 5th International Conference on Computational Intelligence and Networks (CINE), 1-5.
<https://doi.org/10.1109/CINE56307.2022.10037293>.

Reddy, P. R., Gowda, K. S. S., Charitha, S., Mahalakshmi, R. (2020). Review and Redesign of Pedal Energy – Solar Power Augmented Hybrid Bicycle. 2020 Third International Conference on Smart Systems and Inventive Technology (ICSSIT), 376-380. <https://doi.org/10.1109/ICSSIT48917.2020.9214286>.

Saeed, M. H., Fangzong, W., Kalwar B. A., Iqbal, K. (2021). A Review on Microgrids' Challenges & Perspectives. IEEE Access, 9, 166502-166517. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3135083>.

Sakubu, D., Liu, Q. (2021). Microgrid Forecasting Using Multiple Deep learning Models. 2021 IEEE 23rd Int Conf on High Performance Computing & Communications; 7th Int Conf on Data Science & Systems; 19th Int Conf on Smart City; 7th Int Conf on Dependability in Sensor, Cloud & Big Data Systems & Application (HPCC/DSS/SmartCity/DependSys), 1490-1497. <https://doi.org/10.1109/HPCC-DSS-SmartCity-DependSys53884.2021.00222>.

Singh, P., Singh, N. K., Singh, A. K. (2022). Solar Photovoltaic Energy Forecasting Using Machine Learning and Deep Learning Technique. 2022 IEEE 9th Uttar Pradesh Section International Conference on Electrical, Electronics and Computer Engineering (UPCON), 1-6. <https://doi.org/10.1109/UPCON56432.2022.9986446>.

Xiuyun, G., Ying, W., Yang, G., Chengzhi, S., Wen, X., Yimiao, Y.(2018). Short-term Load Forecasting Model of GRU Network Based on Deep Learning Framework. 2018 2nd IEEE Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2), 1-4. <https://doi.org/10.1109/EI2.2018.8582419>.

Inteha, A., Nahid-Al-Masood, Hussain, F., I., Khan, A. (2022). A Data Driven Approach for Day Ahead Short Term Load Forecasting. IEEE Access, 10, 84227-84243. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3197609>.

Saini, V. K., Singh, R., Mahto, D. K., Kumar, R., Mathur, A. (2022). Learning Approach for Energy Consumption Forecasting in Residential Microgrid. 2022 IEEE Kansas Power and Energy Conference (KPEC), 1-6. <https://doi.org/10.1109/KPEC54747.2022.9814744>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil